

3. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 г.] с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalогоvoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Об особенностях регулирования отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в период проведения общей мобилизации и в условиях военного времени: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 16 марта 2022 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osobennostyah-regulirovaniya-otnoshenij-v-sfere-predprinimatelskoj-i-inoj-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-period-provedeniya-obshhej-mobilizatsii-i-v-usloviyah-voe/>

УДК 658.15
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ГОРДЕЕВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЧМИЛЬ Т.А.,
обучающийся ОП «Магиструра»
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье отражены результаты анализа и обобщения современного теоретического базиса управления финансовым потенциалом предприятия и обоснована концептуальная модель формирования системы его диагностики. Аргументировано, что диагностика финансового потенциала является важным и необходимым элементом эффективной системы управления процессами его формирования и использования.

Ключевые слова: концептуальная модель, финансовый потенциал, финансовые ресурсы, диагностика, методы и инструменты диагностики, анализ, предприятие

CONCEPTUAL MODEL OF SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISE

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Finance Department
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

GORDEEVA N.V.,
PhD in Economic science,
Associate Professor at the Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

CHMIL T.A.
student of EP «Master»
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Reflects the results of the analysis and synthesis of the modern theoretical basis for managing the financial potential of the enterprise and substantiates a conceptual model for the formation of its diagnostic system. It is argued that the diagnosis of financial potential is an important and necessary element of an effective system for managing the processes of its formation and use.

Keywords: conceptual model, financial potential, financial resources, diagnostics, diagnostic methods and tools, analysis, enterprise

Постановка задачи. Динамика экономического развития определяется наличием и эффективностью использования ограниченных экономических ресурсов. С развитием социально-экономических систем существенно меняется место и роль в воспроизводственном процессе отдельных из них. На нынешнем этапе развития отечественной экономики доминирующее значение имеют финансовые ресурсы. От их наличия и условий доступа к внешним источникам формирования зависит конкурентоспособность, перспективное экономическое развитие и эффективное функционирование каждого предприятия. Решение этой задачи базируется на формировании и рациональном использовании финансового потенциала, диагностика которого

является важным элементом современного финансового менеджмента.

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что в настоящее время теории и методологии управления финансовым потенциалом уделяется значительное внимание отечественными и зарубежными учёными. В контексте тематики этой статьи следует акцентировать внимание на результаты исследований: Л.Ф. Сухова, А.И. Бородина, К.И. Жильцова, О.П. Михайлова, Ю.А. Рубцова, В.В. Черновол, В.А. Гребенникова, М.А. Кирокосян, А.А. Мартиросян [1-6]. В работах этих учёных раскрываются такие аспекты проблемы, как экономическая суть и составляющие финансового потенциала, методы и приёмы его оценки, формирование концептуальных основ и эффективных механизмов управления финансовым потенциалом. Достаточно глубоко разработана и методология финансовой диагностики. Однако такой её аспект, как диагностика финансового потенциала в научной литературе представлен вариативно и недостаточно полно, оставляя её методологию на профессиональную компетенцию менеджеров предприятий.

Актуальность исследования обусловлена тем, что для эффективной деятельности предприятия необходимо применять определённые методы диагностики финансового потенциала. Результаты диагностики позволят определить наиболее целесообразное распределение этих ресурсов и определить рациональные области для их распределения, а также позволят выявить слабые места, которые требуют развития.

Цель статьи заключается в проведении анализа современной теоретической платформы управления финансовым потенциалом предприятия в контексте обоснования концептуальной модели формирования системы его диагностики.

Изложение основного материала исследования. Управление финансовым потенциалом предприятия реализуется через рациональные и эффективные управленческие решения. Для их принятия менеджеры должны обладать оперативной и достоверной информацией о реальном состоянии дел во внешнем экономическом окружении и внутреннем положении предприятия, а также о возможном их нежелательном воздействии на тенденции развития объекта управления. Своевременное выявление такого воздействия позволяет заблаговременно внести соответствующие

коррективы и адаптироваться к изменениям. Особенно это важно в краткосрочном аспекте, когда несвоевременная управленческая реакция на изменения может привести к заметным негативным последствиям. Одним из самых эффективных инструментов решения этого актуального вопроса является финансовая диагностика.

Для формирования эффективной системы финансовой диагностики существует необходимость определения основного терминологического аппарата в этой предметной области. Анализ показывает, что термин «диагностика» не однозначен в интерпретации его экономического содержания отдельными авторами. Сторонники наиболее представительной позиции при определении экономического содержания диагностики акцентируют внимание на практических аспектах. Так, А.А. Бачурин рассматривает диагностику как анализ и оценку экономических показателей работы организации на основе изучения отдельных результатов и неполной информации с целью выявления возможных перспектив её развития и последствий текущих управленческих решений [7].

Отдельные авторы рассматривают диагностику как часть теоретико-методологического базиса исследования. Например, Н.Г. Гавриленко видит в диагностике учение о методах и принципах распознавания дисфункций и постановки диагноза рассматриваемом объекте с целью повышения эффективности его функционирования и жизнеспособности в условиях свободной конкуренции, свободного нерегулируемого рынка [8].

Наиболее приемлемой, по нашему мнению, позиция тех авторов, которые рассматривают диагностику и как систему научных знаний, и как область практической деятельности, целью исследования которых являются экономические процессы, выявление сильных и слабых сторон предприятия, определение способов улучшения ситуации. Процесс диагностирования связан с установлением характера нарушений нормального хода экономических процессов на основе типичных признаков, характерных для конкретного нарушения.

В функциональном плане экономическая диагностика зачастую отождествляется с экономическим анализом, или рассматривается как его составляющая. Так, И.А. Либерман называет диагностику ситуационным анализом, указывая на то, что

«это первый вид анализа, определяющий ситуации, в которых находится предприятие, то есть проявляет обстоятельства, которые влияют на весь ход его производственной, хозяйственной и финансовой деятельности» [9].

В специальной литературе существует термин «диагностический анализ», что интерпретируется как способ установления характера нарушений нормального хода экономических процессов на основе типичных признаков, присущих только данному нарушению. При этом он может выступать в качестве предварительного этапа при анализе сильных и слабых сторон организации, угрозу и её возможностей в формировании стратегии. В этом контексте вполне обоснованной является позиция тех авторов, которые считают, что с практической точки зрения диагностика представляет собой агрегированный синтетический вывод о состоянии исследуемого объекта, формулируется на основе различной аналитической информации, её синтеза и сопоставления. Поэтому основное отличие диагностики от анализа заключается в её целевой направленности на выявления отклонений от заданных целевых ориентиров развития, выявление локальных и системных причин потери устойчивости латентного или явного характера [10].

В свою очередь, диагностика финансового потенциала предприятия рассматривается как важный и необходимый элемент финансовой диагностики, позволяющий исследовать взаимосвязь между отдельными обобщающими показателями формирования и использования финансового потенциала, отслеживать динамику и тенденции этого процесса, заблаговременно выявлять отклонения от желаемой траектории развития и формировать рекомендации по обеспечению баланса факторов динамического финансового равновесия его развития.

Раскрытие экономического содержания диагностики позволяет определиться с её целевой ориентацией, которой в настоящее время нет чёткой и однозначной идентификации. Исходя из задач исследования, можно сказать, что целью диагностики финансового потенциала предприятия является своевременное выявление неблагоприятных отклонений в его формировании и использовании для оперативного реагирования на негативные тенденции и своевременной адаптации к прогнозируемым изменениям во внешнем окружении и внутреннем положении.

Для достижения этой цели диагностика финансового потенциала должна решать следующие основные задачи: исследование факторов, обуславливающих отклонения и деформации в формировании и использовании финансового потенциала предприятия; формирование гибкой системы адаптивного управления финансовым потенциалом; совершенствование технологий и методического инструментария оперативного управления финансовым потенциалом; улучшение качества и оперативности информационного обеспечения системы управления финансовым потенциалом; развитие системы финансового обеспечения операционной и инвестиционной деятельности.

Поскольку финансовый потенциал предприятия сложное и многоплановое экономическое явление, которое имеет достаточно широкий спектр форм проявления, то перед его исследователями и практическими финансовыми менеджерами стоит задача определения ключевых аспектов или элементов такой диагностики. При решении этого вопроса следует исходить из того, что финансовый потенциал это не абстрактная категория, которая существует сама по себе. Он является элементом конкретной социально-экономической системы, и в силу этого взаимодействует с другими элементами системы, а также оказывает влияние на динамику и траекторию их развития. Одновременно другие элементы системы имеют обратное влияние на финансовый потенциал.

Исходя из предложенных авторских методик научных исследователей, а также результатов анализа практики управления финансовой деятельностью отечественных предприятий, мы считаем, что наиболее существенными элементами диагностики финансового потенциала предприятия являются: диагностика формирования и использования финансовых ресурсов, которая позволяет отслеживать тенденции и закономерности формирования финансового потенциала и направлений его использования; диагностика движения денежных потоков информирует о достаточности уровня финансового потенциала и результативности его использования; диагностика ликвидности и платёжеспособности предоставляет сигнальную информацию о структурных аспектах в формировании финансового потенциала и возможных появлениях диспропорций и деформаций между его составляющими элементами; диагностика финансовой

адаптивности и финансовой устойчивости отражает скорость и результативность управленческой реакции на существенные изменения во внешнем экономическом окружении предприятия и его внутреннем финансово-экономическом положении, влияющие на динамику формирования и использования финансового потенциала; диагностика уровня финансовых рисков и финансовой безопасности раскрывает источники генерирования угроз и вызовов, которые негативно влияют на процессы формирования и использования финансового потенциала предприятия [11].

Проведение непрерывной диагностики финансового потенциала определяет необходимость правильного выбора методического инструментария её реализации. Среди инструментов стоит выделить следующие: финансовый анализ; оценка; нормирование; финансовое планирование и прогнозирование; контроль; мониторинг; регулирование; бухгалтерский и финансовый учёт.

Как отмечается в работе [12], финансовое планирование является наиболее важным звеном в деятельности предприятия, и представлено «процессом разработки и принятия целевых установок качественного и количественного характера и определение путей наиболее эффективного их достижения. Планирование должно быть гибким и адаптивным. Именно детальное планирование обеспечивает успех предприятий на рынке».

Поэтому «эффективность функционирования предприятия, его финансовая устойчивость, жизнеспособность в условиях рыночной экономики во многом зависят от того, насколько точно оно сможет предвидеть перспективы своего развития, то есть от уровня научной обоснованности принятой к использованию системы прогнозирования и планирования.

Поэтому финансовое прогнозирование и планирование являются ключевым этапом стратегического управленческого процесса» [13].

Каждый из представленного методического инструментария имеет свою сферу компетенции и осуществляет определённый круг задач диагностики финансового потенциала. А их общее и взаимосогласованное использование позволяет достичь конечной цели организации и реализации диагностики финансового потенциала.

В ходе исследования выявлено, что «экономико-математические методы являются оптимальным инструментом анализа и исследования финансово-хозяйственных процессов, происходящих как на предприятиях, так и в экономике в целом. Их обширное использование является важной направленностью в совершенствовании экономического анализа. Основными причинами быстрого распространения экономико-математических методов является частое изменение экономических процессов, происходящих в стране» [14].

Соглашаясь с таким подходом классификации методов диагностики необходимо отметить следующее. Во-первых, трудно согласиться с теми исследователями, которые утверждают, что наиболее адекватно формализует оценку функционирования хозяйствующих субъектов в современных условиях использование рейтинговых методик.

И, во-вторых, практическое применение методов диагностики финансового потенциала должно учитывать стратегические и текущие задачи предприятия, а также конкретные экономические условия его функционирования.

Считаем, что выбор методического инструментария целесообразно осуществлять в контуре следующих методов: количественные (индексный, балансовый абсолютных и отношений величин, элиминирования, ряды динамики), качественные (сравнение, экспертных оценок, построения системы показателей, обоснование и систематизации факторов, обобщения, элиминирования), финансово-экономического анализа (коэффициентный, горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, система Дюпон), экономико-математические (факторный, корреляционный, регрессионный и дискриминантный анализ, линейное и нелинейное программирование).

Технология диагностики финансового потенциала имеет свою внутреннюю логику и предусматривает реализацию нескольких последовательных этапов реализации этого процесса. На первом этапе проводится формулировка цели диагностики и задач, реализация которых позволит достичь намеченной цели.

Как уже отмечалось ранее, такой целью может быть своевременное установление негативных тенденций в формировании и использовании финансового потенциала. В зависимости от конкретных условий экономической деятельности

предприятия цель может касаться и других аспектов управления финансовым потенциалом. При этом она должна иметь в виду необходимость оперативной и адекватной реакции на негативные изменения в экономических условиях формирования и использования финансового потенциала.

Следующий этап предусматривает сбор и обработку информации, связанной с процессами формирования и использования финансового потенциала. К качеству информационного обеспечения предъявляются определённые требования.

В частности, это её оперативность, достоверность, достаточность и репрезентативность. Учитывая вероятностный характер и вариативность многих индикаторов, характеризующих экономические процессы в сфере формирования и использования финансового потенциала, существует необходимость выбора соответствующего инструментария для обеспечения этих требований.

Результаты обработки информативных массивов позволяют провести анализ различных аспектов управления финансовым потенциалом. В процессе проведения такого анализа важно определить тенденции и закономерности формирования и использования финансового потенциала, а также выявить причины и факторы отклонений от желаемого (запланированного) тренда его развития.

Обобщение этих аспектов даёт перспективу для разработки комплекса рекомендаций по устранению нежелательных отклонений и его аналитическое обоснование, а также раскрывает имеющиеся резервы и возможности в этой сфере экономической деятельности предприятия.

На заключительном этапе осуществляется практическая реализация разработанного комплекса рекомендаций, а также мониторинг и контроль над ходом её выполнения [12].

Проведенные нами обобщение и обоснование позволили предложить концептуальную модель системы диагностики финансового потенциала предприятия (рис. 1).

Наличие стандартизированного алгоритма диагностики финансового потенциала позволяет оперативно отслеживать динамику и тенденции процесса его формирования и использования, заблаговременно устанавливая нежелательные

отклонения от запланированного тренда, своевременно адаптироваться к возможным изменениям в экономике.

Рис. 1. Концептуальная модель системы диагностики финансового потенциала предприятия

Разработка и реализация системы диагностики финансового потенциала на основе предложенной концептуальной модели должны осуществляться с учётом специфики хозяйственной деятельности предприятия, уровня развития его финансового потенциала, а также тенденций и динамики внешнего экономического окружения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, непрерывная диагностика финансового потенциала предприятия является важным и необходимым элементом эффективной системы управления процессами его формирования и использования. Поэтому дальнейшие исследования должны быть направлены на совершенствование методики диагностики финансового потенциала предприятий с учётом положительного и отрицательного зарубежного опыта.

Список использованных источников

1. Сухова Л.Ф. Финансовый потенциал предприятия: понятие, сущность, методы измерения / Л.Ф. Сухова // Финансовая аналитика. – 2016. – № 12. – С. 2-11.
2. Бородин А.И. Концепция механизма управления финансовым потенциалом предприятия / А.И. Бородин // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 391. – С. 171-175.
3. Жильцова К.И. Финансовый потенциал региона: сущность и структурные элементы / К.И. Жильцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – Вып. 20. – С. 112-121.
4. Михайлова О.П. Концепция управления финансовым потенциалом предприятия / О.П. Михайлова, Ю.А. Рубцова // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – С. 288-290.
5. Черновол В.В. Исследование сущности финансового потенциала предприятия / В.В. Черновол // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 10-2 (68). – С. 200-203.
6. Гребенникова В.А. Методы оценки финансового потенциала предприятия / В.А. Гребенникова, М.А. Кирокосян, А.А. Мартиросян // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – № 7. – С. 136-142.
7. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: учебное пособие /

А.А. Бачурин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 296 с.

8. Гавриленко Н.Г. Формирование модели диагностики транспортного комплекса / Н.Г. Гавриленко // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2016. – № 3 (25). – С. 101-105.

9. Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / И.А. Либерман // 5-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 220 с.

10. Тяпкина М.Ф. Подход к управлению финансовым потенциалом предприятия / М.Ф. Тяпкина, Е.А. Ильина // Вестник НГУЭУ. – 2015. – № 1. – С. 71-75.

11. Демчук О.В. Актуальные проблемы оценки финансового потенциала предприятия / О.В. Демчук, Д.И. Тынянко // Молодой учёный. – 2019. – № 33 (271). – С. 4-6.

12. Сподарева Е.Г. Механизм управления прибылью предприятия / Е.Г. Сподарева, Л.В. Пак // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2019. – № 3 (48). – С. 7-14.

13. Шилина А.Н. Роль финансового прогнозирования в системе управления предприятием / А.Н. Шилина, В.Б. Саенко, Р.А. Зироян // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 2 (14). – С. 47-58.

14. Гордеева Н.В. Современные экономико-математические методы в процессе принятия управленческих решений / Н.В. Гордеева // Мат. VI междунар. научно-практ. конференции: сборник статей и тезисов докладов. – Владимир, 2020. – С. 111-113.

УДК 336.144.2

DOI

**ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**ПШЕНИЧНАЯ В.П.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**